

ПРИМЕНЕНИЕ ИНТЕРНЕТ-МЕМОВ В ОБУЧЕНИИ РУССКОМУ ЯЗЫКУ КАК
РОДНОМУ

Юсупова Айзада Арысланбековна

Каракалпакский государственный музей искусств имени И.В.Савицкого.

+99897-348-50-24 ayzada.ad.1998@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17114232>

***Аннотация.** Данный тезис представляет опыт анкетирования преподавателей и студентов кафедры русского языка Каракалпакского государственного университета имени Бердаха направлен на исследование методики применения интернет-мемов в обучении русскому языку. Основное внимание уделяется анализу влияния мемов на усвоение языкового материала, развитие критического мышления и культурной идентичности студентов.*

***Ключевые слова:** интернет-мем, методика, цифровая культура, русский язык как родной.*

Современное педагогическое мастерство, согласно А.Б. Кадыралиеву, Г.Т. Сарыбашевой и А.А. Атамбиевой, заключается в умении правильно отобрать содержание и оптимальные методы обучения в соответствии с программой и поставленными задачами [1, с. 72]. В условиях быстрого развития информационных технологий и изменений в коммуникационных практиках, интернет-мемы становятся значимым инструментом в образовательном процессе. О.М. Седярова, Н.С. Соловьева и Ю.А. Ненашева подчеркивают важность изучения природы интернет-мемов и их применения в обучении, так как они содержат ценную лингво- и социокультурную информацию [3, с. 451].

Понятие «интернет-мем» имеет множество определений в научной литературе. С.В. Канашина рассматривает интернет-мем как комплексный феномен интернет-коммуникации, представляющий собой целостную единицу с текстом и изображением [2, с. 2]. Н.В. Часовский расширяет это понимание, включая любые визуальные сегменты электронной коммуникации, которые несут информацию и представляют собой особый жанр [5, с. 124-125]. Ю.В. Щурина определяет интернет-мем как единицу информации, которая приобрела популярность в среде, обслуживаемой информационными технологиями, благодаря своей способности вызывать эмоциональный отклик у пользователей [10, с. 162].

К. А. Сидоров и Д. А. Захарутина отмечают, что мемы являются перспективным способом передачи информации, так как они знакомы молодому поколению и могут быть восприняты студентами положительно [4, с. 12]. В условиях глобализации и цифровизации образования возникает необходимость адаптации традиционных методов преподавания к современным реалиям. Интернет-мемы, как важный элемент цифровой культуры, могут служить эффективным инструментом для повышения мотивации и интереса студентов к изучению русского языка как родного.

К настоящему времени были выполнены следующие этапы исследования:

1. Контент-анализ популярных интернет-мемов, связанных с русским языком и культурой.

2. Опросы и интервью с преподавателями и студентами для выявления их мнений о применении мемов в учебном процессе.

В результате анкетирования, проведенного в мае 2025 года в Каракалпакском государственном университете имени Бердаха, в котором принимали участие преподаватели, магистранты и студенты кафедры русского языка и литературы, было выявлено, что значительное большинство респондентов осведомлены о феномене «интернет-мем». На вопрос «Знакомы ли Вы с явлением «интернет-мем»?» 96,2% опрошенных ответили «Да», в то время как 3,3% ответили «Нет» и 0,5% выбрали вариант «Слышал, но не имею представления». Примечательно, что последние два варианта были выбраны представителями возрастной категории «61-75 лет», а остальные респонденты относились к категории от 16 до 60 лет. Следующий вопрос был связан с частотой использования мемов в интернет-пространстве. 32% опрошенных признаются, что *каждый день* используют интернет-мемы при онлайн-коммуникации, 54% ответили «довольно часто», 10% респондентов отметили «очень редко» и 4% «никогда не использую». Далее последовали вопросы непосредственно о внедрении интернет-мемов в процесс образования и на вопрос «Как Вы относитесь к использованию интернет-мемов в учебном процессе?» было 89% положительных, 8,2% отрицательных ответов и 2,8% опрошенных выбрали вариант «Не знаю». Вопрос «Как думаете, были бы занятия увлекательными, если бы в учебный процесс внедрились мемы?» получил результат в 73% вариант «Определенно, да», 22,35% «Скорее да, чем нет», 3,3% «Скорее нет, чем да» и 1,4% «Это плохая идея».

В целом, проведенное исследование подтверждает, что большинство преподавателей и студентов открыты к такому инновационному подходу в обучении русскому языку как родному, что способствует адаптации образовательного процесса к современным условиям. Следующий этап исследования предполагает проведение экспериментальной части, в рамках которой будет проведен курс с использованием мемов в сравнении с традиционными методами обучения.

Список использованной литературы

1. Кадыралиева А.Б., Сарыбашева Г.Т., Агамбиева А.А. Новые технологии в обучении русскому языку // International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 12-2 (87), 2023. Педагогические науки – С.71-74
2. Канашина С.В. Что такое интернет-мем? // Вопросы журналистики, педагогики, языкознания. – 2017. [Электронный ресурс]. Режим доступа: <https://cyberleninka.ru/article/n/chto-takoe-internet-mem> (Дата обращения 12.02.2025)
3. Седярова, О.М., Соловьева, Н.С., Ненашева, Ю.А. Методика работы с интернет-мемами в процессе формирования социокультурной компетенции старшеклассников при обучении иностранному языку // Филологические науки. Вопросы теории и практики. Тамбов: Грамота, 2019. Т. 12. Вып. 11. С. 451–456.
4. Сидоров К. А., Захарутин Д. А. Перспективы использования интернет-мемов в качестве вспомогательного инструмента в рамках образовательного процесса [Электронный ресурс]. URL:

• ZAMONAVIY ILM-FAN VA TA'LIM ISTIQBOLLARI •

ILMIY-AMALIY KONFERENSIYASI

Sentabr, 2025-Yil

<https://www.rgph.vsu.ru/ru/science/sss/reports/7/sidorov.pdf> (дата обращения: 19. 08. 2025).

5. Часовский Н.В. Интернет-мем как особый жанр коммуникации // Ученые записки Забайкальского гос. ун-та. Серия: Филология, история, востоковедение. 2015. №2 (61) // 124-127 с.
6. Щурина Ю.В. Интернет-мемы как феномен интернет-коммуникации / Научный диалог. 2012. Вып. №3: Филология. С. 160–172.

MODERN SCIENCE
& RESEARCH